

3-SINF ONA TILI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH MASHQLARI ORQALI O'QUVCHILARNING DIQQAT VA XOTIRASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Norbekova Sitora Zayniddin qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti,

70110201-Ta'lim va tarbiya nazariyasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18887590>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash mashqlari orqali o'quvchilarning diqqat va xotirasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda matn bilan ishlash jarayonida qo'llaniladigan qayta hikoyalash, reja tuzish, savol-javob tashkil etish, gaplarni tiklash va mazmunni izchil bayon qilishga oid mashqlarning o'quvchilarning o'quv faolligiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, matn asosidagi mashqlar tizimini samarali tashkil etish yo'llari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari matn ustida ishlash jarayonini maqsadli tashkil etish o'quvchilarda barqaror diqqatni shakllantirish va eslab qolish jarayonini mustahkamlashga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ona tili darsi, matn ustida ishlash, mashqlar tizimi, diqqat, xotira, 3-sinf, boshlang'ich ta'lim.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning bilish faoliyati shakllanadigan, o'quv jarayoniga ongli munosabat paydo bo'ladigan muhim davr hisoblanadi. Ayniqsa, 3-sinf bosqichida o'quvchilarning o'qish, tushunish va mazmunni qayta ifodalash ko'nikmalari yanada takomillashadi. Bu jarayonda diqqatning barqarorligi va xotiraning mustahkamligi ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri sanaladi.

Ona tili darslari boshlang'ich sinflarda yetakchi fanlardan biri bo'lib, unda o'quvchilarning nutqi, tafakkuri va savodxonligi shakllanadi. Dars jarayonida matn ustida ishlash o'quv faoliyatining markaziy qismi hisoblanadi. Matnni o'qish, mazmunini anglash, qayta hikoyalash, reja tuzish, savollar tuzish va matn asosida ijodiy topshiriqlarni bajarish kabi mashqlar o'quvchilarning diqqatini jamlash va eslab qolish jarayonini faallashtiradi.

Hozirgi ta'lim jarayonida matn bilan ishlash ko'pincha mazmunni tushuntirish bilan cheklanib qolmoqda. Biroq matn ustida ishlash mashqlarini tizimli va maqsadli tashkil etish orqali o'quvchilarning diqqat va xotirasini rivojlantirish imkoniyatlari yetarlicha ochib berilmagan. Shu bois 3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash mashqlari orqali diqqat va xotirani rivojlantirish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda ona tili darslari o'quvchilarning o'qish, tushunish va fikrni izchil bayon etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. 3-sinf bosqichida matn bilan ishlash jarayoni murakkablashadi: o'quvchilar nafaqat matnni o'qiydi, balki uning mazmunini tahlil qiladi, asosiy g'oyani ajratadi, reja tuzadi va qayta hikoyalaydi.

1. Matn ustida ishlash jarayonida o'quvchi:
e'tiborini ma'lum vaqt davomida saqlab turadi;
muhim ma'lumotlarni ajratib oladi;
mazmunni eslab qoladi va qayta tiklaydi;
mantiqiy bog'lanishlarni aniqlaydi.

Shu jihatdan matn bilan ishlash mashqlari diqqatni jamlash va xotirani mustahkamlashning tabiiy vositasi hisoblanadi.

2. Matn ustida ishlash mashqlari orqali diqqatni rivojlantirish. Diqqatni rivojlantirishda ayniqsa quyidagi mashq turlari samarali hisoblanadi:

- Tanlab o‘qish mashqlari (matndan ma’lum so‘z yoki gaplarni topish);
- Savollarga tezkor javob berish;
- Matndagi xatolarni aniqlash;
- Gaplarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish.

Bunday mashqlar o‘quvchining e’tiborini matn mazmuniga yo‘naltiradi va beqaror diqqatni barqaror holatga keltirishga yordam beradi. Ayniqsa, topshiriqlarni vaqt bilan cheklash o‘quvchilarning diqqatini yanada faollashtiradi.

3. Matn asosidagi mashqlar orqali xotirani mustahkamlash. Xotirani rivojlantirishda quyidagi mashqlar samarali natija beradi:

- Qayta hikoyalash (to‘liq yoki qisqartirilgan);
- Reja asosida bayon qilish;
- Kalit so‘zlar yordamida mazmuni tiklash;
- Matnni qismlarga ajratib eslab qolish.

Bunday mashqlar o‘quvchilarda eslab qolish, saqlash va qayta tiklash jarayonini mustahkamlaydi. Matn ustida tizimli ishlash natijasida o‘quvchilar mazmuni uzoq muddat saqlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar.

Umuman olganda, 3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash mashqlarini maqsadli va tizimli tashkil etish o‘quvchilarning diqqat va xotirasini rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mashqlarni turlicha va bosqichma-bosqich murakkablashtirib borish esa ta’lim samaradorligini oshiradi.

Bahorning ilk kuni

Bahor fasli kirib keldi. Havo iliqlashdi, daraxtlar kurtak chiqara boshladi. Bog‘da lolalar ochildi. Qushlar sayrab, osmonda erkin uchmoqda. Bolalar maktabdan so‘ng hovlida o‘yin o‘ynashdi. Anvar va Dilnoza daraxt tagiga gul ekishdi. Ular tabiatni asrash kerakligini yaxshi bilishadi.

Diqqatni rivojlantirishga xizmat qiladigan mashqlar:

1. Tanlab o‘qish mashqi. Matndan: Faqat bahorga oid so‘zlarni toping; Odamlarning bajargan ishlarini bildirgan gapni toping; Qushlar haqida aytilgan gapni o‘qing.

2. Tezkor savollar (diqqatni jamlash uchun)

Matnda qaysi fasl haqida so‘z yuritilgan?

Qaysi gullar ochildi?

Kimlar gul ekishdi?

Bolalar qayerda o‘yin o‘ynashdi?

Nima uchun tabiatni asrash kerak?

(O‘qituvchi savollarni tezkor tartibda beradi.)

3. “Xatoni top” mashqi

O‘qituvchi quyidagi gapni o‘qiydi:

Qishda daraxtlar kurtak chiqardi va bolalar qor o‘ynadi.

O‘quvchilar matnga qarab xatoni aniqlaydi va to‘g‘ri variantini aytadi.

4. Ketma-ketlikni aniqlash. Quyidagi voqealarni to‘g‘ri tartibda joylashtiring:

Bolalar o‘yin o‘ynashdi.

Bahor fasli kirib keldi.

Lolalar ochildi.

Anvar va Dilnoza gul ekishdi.

5. Diqqatni mustahkamlovchi topshiriq

Matndan 3 ta ot so'z va 2 ta fe'l so'z yozing.

3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash jarayonida qo'llaniladigan tanlab o'qish, tezkor savol-javob, xatoni aniqlash va ketma-ketlikni belgilash kabi mashqlar o'quvchilarning diqqatini maqsadli ravishda boshqarishga xizmat qiladi. Bunday mashqlar o'quvchini matn yuzaki emas, balki mazmuniga chuqur e'tibor qaratgan holda o'qishga undaydi.

Tanlab o'qish mashqlari o'quvchilarda muhim ma'lumotni ajratib olish ko'nikmasini shakllantiradi. O'quvchi ma'lum topshiriq asosida matn qayta ko'zdan kechiradi, bu esa diqqatning barqarorligini ta'minlaydi.

Tezkor savollar diqqatning tezkorligi va faoliyatga jalb etilish darajasini oshiradi. Savollarga tez javob berish jarayonida o'quvchi matn mazmunini esda saqlash va kerakli ma'lumotni tez topishga harakat qiladi. Natijada diqqatning ko'chuvchanligi va taqsimlanishi rivojlanadi.

“Xatoni top” mashqi esa o'quvchilarning hushyorligini kuchaytiradi. Matndagi noto'g'ri ma'lumotni aniqlash jarayonida o'quvchi matn mazmunini diqqat bilan tahlil qiladi, solishtiradi va xulosaga keladi. Bu jarayon diqqatni chuqurlashtiradi va mustahkamlaydi.

Ketma-ketlikni aniqlash topshirig'i o'quvchilarda voqealar izchilligini saqlash orqali mantiqiy diqqatni rivojlantiradi. O'quvchi voqealarni eslab qoladi, tahlil qiladi va ularni to'g'ri tartibga soladi.

Umuman olganda, matn asosidagi amaliy mashqlar diqqatni jamlash, barqaror saqlash, tezkor yo'naltirish, nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Mashqlar muntazam va tizimli qo'llanganda o'quvchilarning darsdagi faolligi ortadi, o'qilgan materialni anglash darajasi yaxshilanadi hamda ta'lim samaradorligi oshadi.

3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash mashqlarini maqsadli va tizimli tashkil etish o'quvchilarning diqqat va xotirasini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Matn o'qish, mazmunini tahlil qilish, tanlab o'qish, savol-javob, xatoni aniqlash hamda voqealar ketma-ketligini belgilash kabi mashqlar o'quvchilarning e'tiborini jamlash, uni barqaror saqlash va kerakli ma'lumotni tez topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, matn asosida bajariladigan amaliy topshiriqlar o'qilgan materialni ongli ravishda qabul qilish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Mashqlarni bosqichma-bosqich murakkablashtirib borish o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi va dars samaradorligini ta'minlaydi.

Demak, 3-sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash mashqlaridan samarali foydalanish o'quvchilarda diqqat va xotirani rivojlantirishning muhim sharti bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.
2. 3-sinf Ona tili darsligi / Mualliflar jamoasi. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi mualliflari. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.

4. I.P. Pavlov. Oliy nerv faoliyati haqida ma’ruzalar. – Moskva, 1951.
5. L.S. Vygotskiy. Tafakkur va nutq. – Moskva: Pedagogika, 1982.
6. Boshlang’ich ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalar: o’quv qo’llanma / Mualliflar jamoasi. – Toshkent: TDPU, 2020.
7. Pedagogika nazariyasi va tarixi / Oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent, 2018.